

Research Article

Emosi Seronok dan Bimbang dalam Pembelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah

Goh Pei San^{1,*}, and Muhammad Syawal Amran²¹ Universiti Kebangsaan Malaysia; p130214@siswa.ukm.edu.my; ORCID ID: 0000-0001-6308-8757

* Correspondence: p130214@siswa.ukm.edu.my; 60127930285

Abstrak: Pembelajaran pelbagai bahasa menjadi keperluan untuk meningkatkan daya saing dalam era globalisasi ini. Kajian ini bertujuan untuk meneroka tahap emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid sekolah rendah. Kajian juga bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan emosi seronok dan kebimbang berdasarkan jantina serta membandingkan emosi tersebut antara kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Reka bentuk kajian ini adalah secara tinjauan dan melibatkan 200 murid Tahun 4 di Johor Bahru, yang dipilih menggunakan teknik persampelan rawak. Data dikumpulkan melalui soal selidik yang diadaptasi daripada skala Keseronokan Bahasa Asing (FLE) dan Kebimbangan Bahasa Asing (FLA). Analisis menunjukkan bahawa murid mengalami tahap emosi seronok yang lebih tinggi berbanding emosi bimbang dalam kedua-dua kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Murid perempuan tahap emosi seronok dan bimbang yang lebih tinggi daripada murid lelaki. Walau bagaimanapun, tiada perbezaan signifikan dalam tahap emosi seronok dan bimbang antara kedua-dua bahasa tersebut. Hasil kajian ini menegaskan peranan penting guru dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif untuk menggalakkan keseronokan dan mengurangkan kebimbangan murid. Kajian ini memberikan implikasi terhadap strategi pengajaran, khususnya dalam meningkatkan keseronokan murid dan menyokong kesejahteraan emosi mereka dalam pembelajaran bahasa.

Kata kunci: emosi; seronok; bimbang; pembelajaran bahasa; Bahasa Cina; Bahasa Inggeris

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Dalam era globalisasi ini, pembelajaran pelbagai bahasa menjadi keperluan penting. Pembelajaran pelbagai bahasa diberi perhatian oleh negara-negara di seluruh dunia dan semakin banyak sekolah menjadikan pembelajaran pelbagai bahasa sebagai salah satu matlamat pendidikan mereka (Abdul Malek, 2024). Perubahan ini didorong oleh kesedaran bahawa keupayaan untuk menguasai pelbagai bahasa dapat memberikan kelebihan komunikasi, memperkaya pengalaman sosial dan meningkatkan daya saing di peringkat global (Jasone, 2012). Dalam hal ini, Bahasa Inggeris sebagai salah satu bahasa dominan di dunia, dipelajari secara meluas sebagai bahasa kedua di pelbagai negara. Pada masa yang sama, bahasa kebangsaan dan bahasa minoriti juga dipelajari, dikekalkan dan diperkukuhkan melalui pendidikan. Dalam konteks pendidikan Malaysia, kepelbagaian bahasa dijadikan sebagai elemen asas dalam perancangan pendidikan (Nadiah & Salehuddin, 2023). Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berfungsi menyatukan rakyat, manakala bahasa Inggeris diberi penekanan dalam pendidikan sebagai bahasa kedua untuk meningkatkan daya saing global (Duka & Abdul Aziz, 2019). Di samping itu, bahasa-bahasa ibunda seperti Bahasa Cina, Tamil, dan bahasa etnik

lain turut diajar di sekolah, mencerminkan usaha kerajaan untuk mengekalkan warisan budaya masyarakat pelbagai etnik (Bennui, 2021). Hal ini turut dibuktikan oleh kewujudan sekolah pelbagai aliran seperti sekolah rendah kebangsaan (SK), sekolah rendah jenis kebangsaan cina (SRJKC) dan sekolah rendah jenis kebangsaan tamil (SRJKT). Di sekolah-sekolah ini, murid-murid berpeluang untuk mempelajari lebih daripada satu bahasa, sama ada bahasa pertama mereka ataupun bahasa kedua. Sebagai contoh, SRJKC menggunakan Bahasa Cina (L1) sebagai bahasa pengantar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (Nor Zulaiqha Rosli et al., 2021), sambil memastikan murid juga fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (L2) (Nor'Azian, 2018; Low et al., 2024). Di SRJKC, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diajar sebagai salah satu subjek (Lee & Tan, 2000; Nor Zulaiqha Rosli et al., 2021).

Dengan sistem pendidikan dan kepelbagaian bahasa di Malaysia, kebanyakan rakyat Malaysia mempelajari melebihi satu bahasa termasuklah murid sekolah rendah (Hall, 2022). Keupayaan ini mencerminkan kejayaan dasar pendidikan yang berasaskan kepelbagaian bahasa, tetapi juga mencetuskan pelbagai emosi dalam kalangan murid. Pembelajaran pelbagai bahasa sama ada bahasa pertama dan bahasa kedua dalam kalangan murid seringkali membangkitkan emosi positif dan emosi negatif murid (Pekrun et al., 2022). Antaranya ialah emosi seronok dan bimbang. Dalam pembelajaran bahasa, emosi seronok cenderung meningkatkan motivasi, penglibatan dan prestasi, manakala emosi bimbang pula boleh menjadi penghalang jika tidak ditangani dengan baik (Pekrun, 2002). Emosi bimbang juga akan menyebabkan murid-murid menghadapi masalah kekurangan keyakinan diri dengan menunjukkan tanda-tanda seperti kurang berani untuk berkomunikasi (Horwitz, 2010; Šafranĳ & Zivlak, 2019; Hu, Zhang & McGeown, 2021). Namun, dengan memberi sokongan terhadap emosi pelajar dalam suasana pembelajaran bahasa, pendidik dapat membantu murid menangani perasaan yang wujud dalam pengalaman pembelajaran bahasa dan membina sikap positif terhadap diri mereka sebagai pembelajar bahasa (López, 2011). Emosi seronok dalam bilik darjah akan dapat membantu mengurangkan kebimbangan dan ketakutan yang sering dikaitkan dengan pembelajaran bahasa dalam kalangan murid dan menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan (Jamian & Ismail, 2013).

Sejak emosi seronok dalam pembelajaran bahasa diperkenalkan oleh Dewaele dan MacIntyre (2014), emosi seronok bersama-sama dengan emosi bimbang telah menjadi emosi yang amat diberi perhatian. Murid dipercayai mengalami kedua-dua keseronokan dan kebimbangan dalam pembelajaran bahasa (Ismail, 2015). Dalam konteks ini, murid mengalami gabungan emosi yang mungkin berbeza bergantung kepada bahasa yang dipelajari dan persekitaran pembelajaran (Plonsky, Sudina & Teimouri, 2022). Kajian Pia dan Resnik (2020) serta Łodej dan Osmoła (2024) telah membuktikan bahawa murid mengalami emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Inggeris. Penekanan kepada Bahasa Inggeris dalam bidang kajian ini jelas kerana bahasa tersebut sering menjadi medium pengajaran dan pembelajaran di banyak negara, termasuk Malaysia, terutamanya dalam subjek-subjek seperti sains dan matematik (Goh & Lin, 2013). Namun, juga didapati bahawa kajian mengenai emosi seronok dan bimbang dalam pembelajaran bahasa masih kekurangan kajian yang membandingkan dua bahasa secara langsung dalam konteks pendidikan. Kebanyakan kajian sedia ada cenderung memberi fokus kepada pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (L2), yang dianggap penting dalam konteks globalisasi dan komunikasi antarabangsa tanpa mengambil kira interaksi antara bahasa pertama (L1) dan bahasa kedua (L2) (Bennui, 2021). Begitu juga, Hall (2022) menyatakan bahawa kepelbagaian bahasa di Malaysia menawarkan peluang unik untuk mengkaji bagaimana dua bahasa boleh saling mempengaruhi dalam konteks pembelajaran formal dan tidak formal. Oleh itu, keperluan untuk membuat kajian perbandingan emosi seronok dan bimbang antara dua kelas bahasa adalah penting seperti Bahasa Inggeris dengan Bahasa Cina. Bahasa Inggeris sering dianggap sebagai bahasa global yang mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, manakala Bahasa Cina, sebagai salah satu bahasa ibunda di Malaysia, dikaitkan dengan identiti budaya dan warisan komuniti Cina (Nor Zulaiqha Rosli et al., 2021). Kedua-dua bahasa ini berbeza dari segi peranan sosial, kesukaran linguistik, dan kedudukan dalam sistem pendidikan, yang boleh mempengaruhi emosi murid secara berbeza.

Emosi boleh berlaku di mana-mana peringkat dalam proses pembelajaran dan memberi perasaan yang sangat berbeza bagi pembelajar (Rienties & Rivers, 2014). Dalam bidang pembelajaran bahasa, didapati bahawa kebanyakan kajian tentang emosi pembelajaran bahasa tertumpu kepada pelajar sekolah menengah dan siswa universiti, manakala murid sekolah rendah kurang diberi perhatian. Kajian oleh Dewaele dan MacIntyre (2014) menekankan peranan keseronokan dan kebimbangan dalam kalangan pelajar dewasa, manakala Piniel dan Albert (2018) mengkaji dinamika emosi dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Seterusnya, MacIntyre dan Gregersen (2012) juga menegaskan kesan emosi positif dan negatif terhadap pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Meta-analisis oleh Teimouri, Goetze, dan Plonsky (2019) turut membuktikan bahawa kebanyakan kajian tentang kebimbangan bahasa menasarkannya remaja dan dewasa, dengan perhatian yang terhad kepada kanak-kanak. Dewaele, Magdalena dan Saito (2019) juga mengakui kekurangan fokus terhadap murid sekolah rendah dan mencadangkan kajian lanjutan dijalankan dalam kalangan murid sekolah rendah. Perkembangan emosi murid-murid berperingkat sekolah rendah berbeza dengan pelajar yang lebih dewasa, justeru kajian khusus tentang pengalaman unik mereka dalam konteks pembelajaran Bahasa Cina dan bahasa Inggeris amat diperlukan.

2. METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan menggunakan reka bentuk tinjauan untuk mengenal pasti emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris.

2.1 *Peserta Kajian*

Sampel kajian ini terdiri daripada 200 murid Tahun 4 ($n=200$) yang bersekolah di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina di Johor Bahru. Kesemua murid yang terlibat dalam kajian ini adalah berumur 10 tahun, berbangsa Cina dan mengambil kelas Bahasa Cina (L1) dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (L2).

2.2 *Prosedur Kajian*

Data akan dikutip dalam dua sesi berasingan dalam tempoh satu minggu, di mana setiap sesi dikendalikan oleh guru dalam kelas bahasa masing-masing. Untuk Bahasa Cina, soal selidik akan diberikan kepada murid semasa kelas Bahasa Cina oleh guru Bahasa Cina. Guru tersebut akan memilih waktu yang dirasakan sesuai dalam sesi pembelajaran bagi murid menjawab soal selidik secara bebas tanpa tekanan. Ini akan membantu murid menjawab dengan lebih jujur berdasarkan pengalaman mereka dalam kelas tersebut. Untuk sesi kedua, guru Bahasa Inggeris pula akan memberikan soal selidik semasa kelas Bahasa Inggeris dalam minggu yang sama. Dengan kaedah ini, data dapat diperoleh dari perspektif pengalaman murid dalam dua kelas bahasa berbeza, yang seterusnya membolehkan analisis terhadap perbezaan emosi seperti seronok dan bimbang dalam kedua-dua subjek.

2.3 *Instrumen Penyelidikan*

Instrumen utama yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Soal selidik tersebut terdiri daripada dua bahagian. Bahagian pertama atau Bahagian A terdiri daripada soalan-soalan demografi, termasuk sejarah pembelajaran bahasa mereka, seperti bahasa yang diketahui, bahasa utama yang digunakan untuk berkomunikasi, tahap penguasaan bahasa yang dirasakan oleh murid, dan kekerapan penggunaan bahasa tersebut.

Bahagian kedua atau Bahagian B terdiri daripada 21 item mengenai pengalaman pembelajaran dalam kelas bahasa sama ada Bahasa Cina (L1) ataupun Bahasa Inggeris (L2). Item-item ini diadaptasi daripada Language Enjoyment Scale (Dewaele & MacIntyre, 2014) dan juga Language Classroom Anxiety Scale (Dewaele & MacIntyre, 2014; Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986). Antaranya, 14 item yang

bertujuan mengukur keseronokan bahasa yang dirasakan oleh murid manakala 7 item yang seterusnya mengukur kebimbangan bahasa dalam kalangan murid dengan memberi fokus kepada simptom fizikal kebimbangan. Setiap komponen dalam soal selidik, iaitu emosi seronok dan bimbang dalam pembelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris, diukur menggunakan skala Likert 5 mata di mana 1 mewakili "Sangat tidak setuju" dan 5 mewakili "Sangat setuju".

Kajian rintis telah dijalankan untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen. Kajian rintis ini melibatkan 30 murid Tahun 4 yang belajar di sebuah sekolah rendah di Johor, yang mempunyai ciri-ciri serupa dengan populasi sasaran. Koefisien alpha Cronbach telah digunakan untuk menilai kebolehpercayaan bagi setiap komponen, dan hasil menunjukkan bahawa emosi seronok dalam Bahasa Cina dan emosi bimbang dalam Bahasa Cina masing-masing mencatatkan skor 0.828 dan 0.734. Emosi seronok dalam Bahasa Inggeris dan emosi bimbang dalam Bahasa Inggeris pula mencatatkan skor 0.824 dan 0.715. Dengan semua skor alpha Cronbach yang berada antara 0.7 hingga 0.89, kesahan dan kebolehpercayaan keseluruhan instrumen adalah tinggi (Babbie, 2010 ; Creswell, 2012; Mohd Majid, 2005; Sekaran, 2003).

2.4 Analisis Data

Kajian ini menggunakan kekerapan dan peratusan untuk menganalisis data demografi. Data mengenai emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris dianalisis secara deskriptif. Seterusnya, analisis crosstab dijalankan untuk melihat hubungan antara jantina dengan emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Selain itu, kajian ini juga menggunakan ujian T berpasangan untuk membuat perbandingan terhadap emosi seronok dan bimbang antara kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Kesemua data dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 26.0. Penginterpretasian skor min bagi skala likert 5 mata akan merujuk kepada Jadual 1 di bawah bagi menilai emosi seronok dan bimbang iaitu bahagian B dalam soal selidik.

Jadual 1. Julat Min Skor bagi Emosi Seronok dan Bimbang.

Julat Skor	Tahap
4.01-5.00	Tinggi
3.01-4.00	Sederhana Tinggi
2.01-3.00	Sederhana Rendah
1.00-2.00	Rendah

(Sumber: Nunnally dan Bernstein, 1994)

3. DAPATAN KAJIAN

Keseluruhan kajian sebenar yang menjawab soal selidik yang diberikan adalah seramai 200 orang murid di sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di daerah Johor Bahru. Demografi murid dilihat melalui jantina, bahasa komunikasi utama yang digunakan serta kekerapan menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Profil latar belakang murid demografi kajian secara terperinci di Jadual 2.

Jadual 2. Demografi Responden Kajian.

		Kekerapan	Peratus
Jantina	Lelaki	99	49.5
	Perempuan	101	50.5
	Jumlah	200	100.0
Bahasa komunikasi utama	BC	169	84.5
	BI	22	11.0
	BM	1	.5
	Lain-lain	8	4.0
	Jumlah	200	100.0
Kekerapan Menggunakan Bahasa Cina	Sentiasa	177	88.5
	Kadangkala	23	11.5
	Jarang	0	0
	Jumlah	200	100.0
Kekerapan Menggunakan Bahasa Inggeris	Sentiasa	56	28.0
	Kadangkala	128	64.0
	Jarang	16	8.0
	Jumlah	200	100.0

Jadual 2 menunjukkan bahawa seramai 200 orang murid terlibat dalam kajian ini. Majoriti responden adalah perempuan, iaitu seramai 101 orang murid (50.5%), manakala sebanyak 99 orang murid adalah lelaki (49.5%). Seterusnya, dapatan juga memaparkan bahawa seramai 169 orang murid (84.5%) menggunakan Bahasa Cina sebagai bahasa utama dalam komunikasi. Diikuti dengan 22 orang murid menggunakan Bahasa Inggeris (11%) dan 8 orang murid menggunakan bahasa lain (4%). Manakala, bahasa yang paling kurang digunakan adalah Bahasa Melayu (.5%).

Dapatan turut menunjukkan kekerapan penggunaan Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris dalam kalangan responden. Seramai 177 orang murid (88.5%) dilaporkan sentiasa menggunakan Bahasa Cina dalam kehidupan harian, manakala 23 orang murid (11.5%) hanya menggunakannya secara kadangkala. Bagi penggunaan Bahasa Inggeris pula, majoriti responden iaitu 128 orang murid (64%) menggunakannya secara kadangkala, diikuti oleh 56 orang murid (28%) yang sentiasa menggunakan Bahasa Inggeris, dan 16 orang murid (8%) yang jarang menggunakannya.

3.1 Keseronokan dan Kebimbangan dalam Kelas Bahasa Cina

Jadual 3 dan 4 menunjukkan tahap emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina.

Jadual 3. Tahap emosi seronok dalam kelas Bahasa Cina.

Konstruk Emosi Seronok	Nombor Item	Min	Sisihan Piawai	Tahap
Faktor murid	2, 4, 6, 8, 10	3.29	1.24	Sederhana Tinggi
Faktor guru	12, 13	3.95	1.16	Sederhana Tinggi
Persekitaran	9, 11, 14	3.61	1.24	Sederhana Tinggi
Aktiviti pembelajaran	1, 3, 5, 7	3.85	1.05	Sederhana Tinggi
Keseluruhan Konstruk	14 item	3.61	1.17	Sederhana Tinggi

Bagi tahap emosi seronok murid dalam kelas Bahasa Cina, skor min konstruk faktor guru adalah yang tertinggi (min=3.95, SD=1.16), diikuti oleh aktiviti pembelajaran (min=3.85, SD=1.05), persekitaran (min=3.61, SD=1.24), dan akhirnya faktor murid (min=3.29, SD=1.24). Skor min keseluruhan menggambarkan tahap emosi seronok berada pada tahap Sederhana Tinggi (min=3.61, SD=1.17). Peranan guru dan aktiviti pembelajaran yang menarik merupakan faktor penyumbang utama kepada emosi seronok murid dalam kelas Bahasa Cina.

Jadual 4. Tahap emosi bimbang dalam kelas Bahasa Cina.

Konstruk Emosi Bimbang	Nombor Item	Min	Sisihan Piawai	Tahap
Faktor murid	15,16	3.23	1.35	Sederhana Tinggi
Faktor guru	17, 18	3.29	1.48	Sederhana Tinggi
Persekitaran	19, 20	3.04	1.48	Sederhana Tinggi
Aktiviti pembelajaran	21,22	2.83	1.47	Sederhana Rendah
Keseluruhan Konstruk	8 item	3.11	1.44	Sederhana Tinggi

Bagi tahap emosi bimbang murid dalam kelas Bahasa Cina, skor min konstruk faktor guru adalah yang tertinggi (min=3.29, SD=1.48), diikuti oleh faktor murid (min=3.23, SD=1.35), persekitaran (min=3.04, SD=1.48), dan akhirnya aktiviti pembelajaran (min=2.83, SD=1.47). Skor min keseluruhan menggambarkan tahap emosi bimbang berada pada tahap sederhana tinggi (min=3.11, SD=1.44). Secara keseluruhan, tahap emosi seronok adalah lebih tinggi daripada emosi bimbang, menunjukkan bahawa murid lebih banyak mengalami emosi seronok berbanding emosi bimbang dalam kelas Bahasa Cina.

3.2 Kesonokan dan Kebimbangan dalam Kelas Bahasa Inggeris

Jadual 5 dan 6 menunjukkan tahap emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Inggeris.

Jadual 5. Tahap emosi seronok dalam kelas Bahasa Inggeris.

Konstruk Emosi Seronok	Nombor Item	Min	Sisihan Piawai	Tahap
Faktor murid	2, 4, 6, 8, 10	3.30	1.27	Sederhana Tinggi
Faktor guru	12, 13	4.04	1.08	Tinggi
Persekitaran	9, 11, 14	3.43	1.26	Sederhana Tinggi
Aktiviti pembelajaran	1, 3, 5, 7	3.62	1.15	Sederhana Tinggi
Keseluruhan Konstruk	14 item	3.52	1.21	Sederhana Tinggi

Jadual 5 menunjukkan tahap emosi seronok dalam kelas Bahasa Inggeris berdasarkan empat konstruk utama. Skor min konstruk faktor guru adalah yang tertinggi (min=4.04, SD=1.08), diikuti dengan aktiviti pembelajaran (min=3.62, SD=1.15), persekitaran (min=3.43, SD=1.26), dan akhirnya faktor murid (min=3.30, SD=1.27). Skor min keseluruhan menggambarkan tahap emosi seronok berada pada tahap sederhana tinggi (min=3.52, SD=1.21).

Jadual 6. Tahap emosi bimbang dalam kelas Bahasa Inggeris.

Konstruk Emosi Bimbang	Nombor Item	Min	Sisihan Piawai	Tahap
Faktor murid	15,16	3.24	1.37	Sederhana Tinggi
Faktor guru	17, 18	2.99	1.46	Sederhana Rendah
Persekitaran	19, 20	2.92	1.40	Sederhana Rendah
Aktiviti pembelajaran	21,22	3.00	1.45	Sederhana Rendah
Keseluruhan Konstruk	8 item	3.05	1.43	Sederhana Tinggi

Bagi tahap emosi bimbang murid dalam kelas Bahasa Inggeris, skor min konstruk faktor murid adalah tertinggi (min=3.24, SD=1.37), diikuti dengan aktiviti pembelajaran (min=3.00, SD=1.45), faktor guru (min=2.99, SD=1.46), dan akhirnya persekitaran (min=2.92, SD=1.40). Skor min keseluruhan menggambarkan tahap emosi bimbang berada pada tahap sederhana tinggi (min=3.05, SD=1.43). Dalam kelas Bahasa Inggeris, tahap emosi seronok dilaporkan lebih tinggi daripada emosi bimbang. Faktor guru merupakan faktor utama dalam memupuk emosi seronok dalam kalangan murid, manakala faktor murid dikenal pasti sebagai elemen utama yang menyumbang kepada emosi bimbang dalam kalangan murid.

4.2 Emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris berdasarkan jantina

Rajah 1 menunjukkan perbandingan emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris.

Rajah 1. Perbandingan emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris berdasarkan jantina.

Rajah ini menunjukkan perbandingan tahap emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina (BC) dan Bahasa Inggeris (BI) berdasarkan jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Dalam kelas Bahasa Cina, perempuan mencatatkan tahap emosi seronok yang lebih tinggi iaitu 31.4%, berbanding lelaki yang berada pada 26.2%. Sementara itu, tahap emosi bimbang dalam kelas Bahasa Cina juga lebih tinggi dalam kalangan perempuan (20.43%) berbanding lelaki (18.60%). Dalam kelas Bahasa Inggeris, tahap emosi seronok adalah hampir sama bagi kedua-dua jantina, dengan lelaki mencatatkan 27.14% dan perempuan 26.93%. Begitu juga dengan tahap emosi bimbang dalam kelas ini, di mana perempuan mencatatkan sedikit nilai yang lebih tinggi (20.29%) berbanding lelaki (19.50%).

4.3 Emosi Seronok dan Bimbang antara kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris

Jadual 7 menunjukkan hasil ujian t sampel berpasangan bagi emosi seronok dan bimbang antara kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris.

Jadual 7. Ujian t sampel berpasangan bagi emosi seronok dan bimbang antara kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris.

		Ujian T Sampel Berpasangan									
		Perbezaan Pasangan							t	df	Sig. (2-tailed)
		Min	SD	Ralat Piawai	Selang 95% bagi Perbezaan	Keyakinan Atasan	Keyakinan Bawah				
Pasangan 1	Emosi seronok BC Emosi seronok BI	-1.245	13.586	.961	-.649	3.139	1.296	199	.196		
Pasangan 2	Emosi bimbang BC Emosi bimbang BI	-.290	8.010	.566	-1.407	.827	-.512	199	.609		

Jadual 7 menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan dalam tahap emosi seronok dan bimbang antara kelas Bahasa Cina (BC) dan Bahasa Inggeris (BI). Untuk tahap emosi seronok, [$t(199) = 1.30, p < .05$], menunjukkan bahawa perbezaan tersebut tidak signifikan secara statistik ($p > 0.05$). Bagi tahap emosi bimbang, [$t(199) = -.30, p < .05$] juga menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa murid melaporkan tahap emosi seronok dan bimbang yang hampir sama dalam kedua-dua konteks bahasa.

4. PERBINCANGAN

Secara keseluruhannya, kajian ini telah memberikan gambaran tahap emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid sekolah rendah. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa murid-murid sekolah rendah di kawasan kajian lebih cenderung untuk menonjolkan emosi seronok dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris berbanding emosi bimbang. Hasil kajian ini selaras dengan kajian Łodej dan Osmoła (2024) serta Resnik dan Dewaele (2020) dalam kajian berkenaan emosi dalam pembelajaran bahasa yang mendapati bahawa keseronokan adalah lebih dominan dalam pembelajaran bahasa. Łodej dan Osmoła (2024) dalam kajiannya mendapati bahawa keseronokan dalam pembelajaran berkait rapat dengan interaksi antara guru dengan murid, hubungan antara rakan sekelas yang rapat manakala Resnik dan Dewaele (2020) menegaskan kepentingan persekitaran pembelajaran. Namun, berdasarkan analisis item soal selidik dalam kajian ini, faktor guru didapati menyumbang secara signifikan kepada tahap emosi seronok yang lebih tinggi dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris, terutamanya sifat kemesraan guru. Hasil kajian ini turut disokong oleh kajian Jiang dan Dewaele (2019) yang membuktikan bahawa tahap emosi seronok yang lebih tinggi dikaitkan dengan faktor guru seperti sifat mesra guru dan sikap

guru yang suka bergurau. Sebaliknya, ketegasan guru akan menyebabkan murid mencapai tahap emosi seronok yang lebih rendah dalam pembelajaran bahasa (Dewaele et al., 2022). Seterusnya, Liu dan Wang (2023) juga menyatakan bahawa kemesraan guru adalah faktor penyumbang utama kepada keseronokan pembelajaran. Guru yang bersikap mesra dapat menjadikan murid lebih cenderung mengalami emosi positif dalam bilik darjah, sekali gus menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan (Guo, Gao & Shen, 2022). Oleh itu, faktor kemesraan guru perlulah diberi perhatian dalam pembelajaran bahasa.

Seterusnya, hasil kajian juga membuktikan bahawa faktor murid memberi kesan signifikan terhadap emosi bimbang dalam pembelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Ketidakyakinan murid dengan kecekapan bahasa sendiri menyebabkan mereka menimbulkan emosi bimbang dalam kelas Bahasa Cina. Hasil kajian ini disokong oleh Teimouri, Goetze, dan Plonsky (2019) menunjukkan bahawa murid yang kurang keyakinan terhadap kebolehan mereka sering melaporkan tahap kebimbangan yang lebih tinggi dalam pembelajaran bahasa asing, terutama dalam konteks kelas yang kompetitif. Ciri-ciri personaliti murid seperti ketakutan untuk bercakap di khalayak ramai, ketakutan membuat kesilapan, ketakutan dinilai secara negatif oleh guru dan rakan sebaya, kekurangan keyakinan diri, perbandingan dengan rakan sebaya, ketakutan terhadap pengecualian budaya penutur asli, dan persekitaran bilik darjah yang kurang kondusif secara keseluruhan akan meningkatkan tahap emosi bimbang dalam kalangan murid (Barua, 2022). Seterusnya, kajian oleh Jiang dan Dewaele (2019) mendapati bahawa murid dengan pandangan negatif terhadap pembelajaran bahasa atau yang berasa terasing daripada budaya bahasa sasaran cenderung mengalami tahap emosi bimbang yang lebih tinggi dan seterusnya mengurangkan keyakinan dalam pembelajaran bahasa (Aslan & Thompson, 2018). Justeru, faktor murid merupakan salah satu faktor penyumbang kepada peningkatan tahap emosi bimbang dalam kalangan murid.

Daripada hasil kajian, perbezaan tahap emosi seronok dan bimbang antara jantina dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris juga memberikan gambaran yang menarik tentang pengalaman pembelajaran murid. Murid perempuan telah menunjukkan tahap emosi seronok dan bimbang yang lebih tinggi dalam pembelajaran Bahasa Cina jika berbanding dengan lelaki, manakala dalam pembelajaran Bahasa Inggeris, murid perempuan juga melaporkan tahap emosi bimbang yang lebih tinggi daripada murid lelaki. Secara keseluruhan, tahap emosi seronok dan bimbang dalam pembelajaran bahasa adalah lebih tinggi bagi murid perempuan. Hasil ini disokong oleh Hamdard et al. (2024) dan Hanifa (2018). Hanifa (2018) berpendapat bahawa tahap kebimbangan yang lebih tinggi dalam kalangan murid perempuan berkait dengan faktor seperti kebimbangan membuat kesilapan, persediaan, kerumitan linguistik, hubungan sosial, dan faktor sosiobudaya. Faktor yang lain seperti kekurangan keupayaan linguistik dan kebimbangan komunikasi juga dikenal pasti sebagai punca kebimbangan. Antara semua faktor ini, kekurangan keupayaan linguistik didapati menjadi faktor dominan yang menyebabkan kebimbangan (Hamdard et al., 2024). Walau bagaimanapun, kemahiran lisan merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Justeru, emosi dalam pembelajaran kemahiran bertutur amat memerlukan perhatian dan guru perlu berusaha untuk mengurangkan kebimbangan murid.

Seterusnya, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara emosi seronok dan bimbang antara kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Hasil kajian ini adalah bertentangan dengan kajian Resnik dan Dewaele (2020). Dalam kajian Resnik dan Dewaele (2020) berkenaan tahap emosi seronok dan bimbang antara kelas Bahasa German (bahasa pertama) dan bahasa Inggeris, didapati bahawa pelajar melaporkan emosi seronok dan bimbang yang lebih tinggi dalam kelas Bahasa Inggeris. Perbezaan ini disebabkan oleh kedudukan Bahasa Inggeris yang berlainan di Malaysia dan Jerman. Di Jerman, Bahasa Inggeris biasanya tidak digunakan sebagai medium komunikasi dalam kebanyakan situasi rasmi, pendidikan, atau sosial di luar kelas Bahasa Inggeris (Mollin, 2019). Namun, di Malaysia, Bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa kedua. Kementerian Pendidikan Malaysia mementingkan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris,

bermula seawal peringkat prasekolah. Menurut garis panduan Kementerian, Bahasa Inggeris mesti digunakan sebagai bahasa pengantar selama 6 hingga 10 minggu di prasekolah (Rozana & Hamidah, 2022). Keutamaan yang diberikan kepada Bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan ini memberikan pelajar di Malaysia lebih banyak pendedahan dan keutamaan dalam pembelajaran, menjadikannya lebih biasa dalam konteks pendidikan. Dalam konteks kajian ini, dengan pendedahan yang hampir sama terhadap kedua-dua Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris, murid dapat membiasakan diri dengan kedua-dua bahasa ini sejak kecil. Oleh itu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap emosi seronok dan bimbang antara kedua-dua bahasa.

Selain itu, lokasi kajian yang terletak di kawasan bandar juga menyebabkan murid mengalami keseimbangan emosi seronok dan bimbang dalam kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Dalam komuniti Cina, Bahasa Cina adalah elemen penting dalam identiti budaya. Selain menggunakan Bahasa Cina sebagai bahasa pengantar di sekolah, murid juga sering mendapat sokongan keluarga untuk penggunaan bahasa ini. Mereka menggunakan Bahasa Cina sebagai bahasa komunikasi utama dalam kehidupan seharian dan ini menjadikan mereka lebih selesa dalam pembelajaran (Liu & Zhao, 2020). Seterusnya, persepsi ibu bapa dan murid terhadap bahasa Inggeris di kawasan bandar juga merupakan faktor penyumbang. Di kawasan bandar, ibu bapa sering melihat Bahasa Inggeris sebagai alat untuk mobiliti sosial dan kejayaan global. Persepsi ini memotivasikan mereka untuk memastikan anak-anak mahir dalam Bahasa Inggeris (Rozana & Hamidah, 2022). Seterusnya, hasil kajian Mohd Khaidir (2023) juga menunjukkan bahawa generasi muda yang tinggal di kawasan bandar lebih banyak terdedah dan terpengaruh dengan bahasa Inggeris. Dengan penekanan yang tinggi terhadap penguasaan Bahasa Inggeris, mereka didedahkan kepada bahasa tersebut sejak usia muda. Pendedahan awal ini bukan sahaja memperkukuh kemahiran Bahasa Inggeris dalam kalangan murid tetapi juga meningkatkan keyakinan dan keselesaan mereka dalam menggunakan bahasa tersebut di bilik darjah. Oleh itu, keakraban dengan bahasa Inggeris ini turut menyumbang kepada tahap keseronokan yang setanding dengan pengalaman mereka dalam kelas Bahasa Cina, yang merupakan sebahagian daripada identiti budaya mereka.

Hasil kajian ini membawa beberapa implikasi penting dalam konteks pendidikan bahasa, khususnya di sekolah rendah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dapatan bahawa emosi seronok lebih dominan berbanding emosi bimbang dalam kedua-dua kelas Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris menegaskan peranan guru dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang positif. Guru perlu mengamalkan tingkah laku mesra, terus memperbaiki strategi pengajaran, termasuk merancang aktiviti pembelajaran menarik, menggunakan pendekatan berpusatkan murid. Pendekatan ini mampu meningkatkan keseronokan murid dan seterusnya menyokong pencapaian akademik mereka (Jin & Zhang, 2018; Li, 2019). Selain itu, perbezaan tahap emosi seronok dan bimbang antara jantina menuntut perhatian guru terhadap keperluan emosi murid perempuan yang lebih cenderung mengalami kebimbangan tinggi. Sokongan tambahan seperti pendekatan pembelajaran yang kurang menimbulkan tekanan dan penyediaan bantuan emosi boleh membantu mengurangkan kebimbangan ini. Di samping itu, kajian ini mengukuhkan kepentingan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di Malaysia. Oleh itu, guru dan pentadbir sekolah perlu memastikan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris terus diberi keutamaan melalui penyediaan sumber berkualiti dan latihan profesional untuk guru. Pendekatan pengajaran juga harus disesuaikan dengan faktor budaya dan konteks tempatan, terutama di kawasan bandar, dengan menekankan kelebihan bilingualisme sebagai aset untuk mobiliti sosial dan peluang kerjaya murid.

Kajian ini membuka ruang untuk penyelidikan lanjut mengenai emosi pembelajaran bahasa dalam pelbagai konteks. Kajian lanjutan boleh meneliti pengalaman pembelajaran murid di kawasan luar bandar atau pedalaman. Kajian lanjutan juga boleh memberi fokus kepada murid sekolah aliran kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil atau sekolah swasta untuk membandingkan pengalaman murid dengan latar belakang pendidikan yang berbeza. Langkah-langkah ini akan memberi kefahaman yang lebih menyeluruh mengenai emosi seronok dan bimbang dalam pembelajaran bahasa

dalam pelbagai konteks pendidikan. Secara keseluruhannya, implikasi kajian ini tidak hanya memberikan pandangan terhadap pengalaman emosi murid, tetapi juga menyediakan asas untuk pelaksanaan langkah praktikal dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran bahasa dan kesejahteraan murid di bilik darjah.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, kajian ini telah memberikan gambaran yang mendalam mengenai tahap emosi seronok dan bimbang murid dalam pembelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid berperingkat sekolah rendah. Dapatan menunjukkan bahawa murid mengalami keseronokan yang lebih tinggi berbanding kebimbangan dalam kedua-dua kelas bahasa, yang mencerminkan kepentingan tingkah laku guru dalam meningkatkan keseronokan dalam pembelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris. Hasil kajian ini memberikan implikasi penting dalam bidang pendidikan bahasa, termasuk keperluan untuk meningkatkan sokongan kepada murid, memanfaatkan peranan ibu bapa dalam pembelajaran, dan menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan keperluan budaya. Kajian ini turut membuka ruang untuk penyelidikan lanjut mengenai emosi pembelajaran bahasa dalam konteks lain dengan harapan dapat memperkaya kefahaman tentang pengalaman pembelajaran bahasa murid secara menyeluruh. Kesimpulannya, kajian ini menekankan pentingnya pendekatan pengajaran yang dapat meningkatkan keseronokan murid, demi mewujudkan pengalaman pembelajaran bahasa yang lebih menyeronokkan dan bermakna.

Rujukan

- Abdul Malek, N. (2024). The perception of Malaysian undergraduates towards bilingualism and multilingualism in language learning. *International Journal of Advanced Research in Future Ready Learning and Education*, 34(1), 1–9.
- Aida, Y. (1994). Examination of Horwitz, Horwitz, and Cope's construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese. *Mod. Lang. J*, 2, 155–168.
- Alrabai, F. (2014). The influence of teachers' anxiety-reducing strategies on learners' foreign language anxiety. *Innovation in Language Learning and Teaching (October)*, 37-41.
- Aslan, E., & Thompson, A. S. (2018). The interplay between learner beliefs and foreign language anxiety: insights from the Turkish EFL context. *The Language Learning Journal*, 49(2): 189–202.
- Babbie, E. (2010). *The Practices of social research* (12th ed.). Wardsworth Publishing.
- Barua, Souvik. (2022). Language anxiety variables and their negative effects on SLA: A Psychosocial reality in Bangladesh. 06, 400-408.
- Basith, A., Musyafak, N., Icwanto, M. A., & Syahputra, A. (2019). Chinese learning anxiety on foreign students. *European Journal of Educational Research*, 8(4), 1193-1200.
- Bennui, P. 2021. English as a second language in Malay-speaking countries: Similarities and differences. *14th National and International Conference: Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021*.
- Botes, E., Dewaele, J.-M., & Greiff, S. (2020). The power to improve: effects of multilingualism and perceived proficiency on enjoyment and anxiety in foreign language learning. *Eur. J. Appl. Linguistics*, 8, 1-28.
- Clément, R., Dörnyei, Z., & Noels, K. A. (1994). Motivation, self-confidence, and group cohesion in the foreign language classroom. *Language Learning*, 44(3), 417–448.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Pearson Education, Inc.

- Crookall, D., & Oxford, R. (1991). Dealing with anxiety: Some practical activities for language learners and teacher trainees. In E. Horwitz & D. Young (Eds.), *Language Anxiety: From Theory and Research to Classroom Implications*. Prentice Hall.
- Dewaele, J. M., & MacIntyre, P. D. (2016). Foreign language enjoyment and foreign language classroom anxiety. the right and left feet of FL learning? in P. MacIntyre, T. Gregersen, and S. Mercer (Eds.), *Multilingual Matters*, 215–236.
- Dewaele J-M & MacIntyre PD. (2014). The two faces of Janus? Anxiety and enjoyment in the foreign language classroom. *Stud Second Lang Learn Teach*, 4, 237–274.
- Dewaele, J.-M., Magdalena, A. F., & Saito, K. (2019). The effect of perception of teacher characteristics on Spanish EFL learners' anxiety and enjoyment. *Modern Language Journal*, 103(2), 412-427.
- Dewaele, J.-M., Saito, K., & Dewaele, L. (2022). The dynamic interplay between FLE, FLA and teacher behaviour: Evidence from Arabic university students. *Language Teaching Research*.
- Duka, Siti & Abdul Aziz, Azlina. 2019. Multilingualism in Influencing Students' English Language Acquisition in an Outskirt Malaysian Primary School. 2, 97-110. 10.35631/ijhpl.26009.
- Gardner, R. C., Tremblay, P. F., & Masgoret, A. M. (1997). Towards a full model of second language learning: An empirical investigation. *The Modern Language Journal*, 81(3), 344-362.
- Goh, T. S., & Lin, L. C. (2013). The role of English as a medium of instruction in Malaysian education. *Journal of Educational Development*, 12(4), 25-38.
- Guo, X., Gao, Y., & Shen, J. (2022). The impact of teacher immediacy on students' emotional experiences in language classrooms. *International Journal of Language Education*, 8(3), 120-135.
- Hall, S. J. 2022. Bilingualism and multilingualism in primary education (Malaysia). In L. Symaco & I. Menter (Eds.), *Bloomsbury education and childhood studies*. Bloomsbury Publishing.
- Hamdard, M. Y., Qasimyar, I., Haidari, H. A., & Islam, A. R. (2024). Studying English speaking anxiety among male and female students of Bamyar University. *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 3(7), 25-33.
- Hanifa, R. (2018). Factors generating anxiety when learning EFL speaking skills. *SIELE Journal: Studies in English Language and Education*, 5(2).
- Horwitz, E.K. (2001). Language anxiety and achievement. *Annual Review of Applied Linguistics*, 21, 112-127.
- Horwitz, E. K. (2010). Foreign and second language anxiety. *Language Teaching*, 43(2), 15-167.
- Horwitz EK, Horwitz M & Cope J. (1986). Foreign language classroom anxiety. *Modern Lang J*, 70, 125-132.
- Hu, R., Zhang, Y., & McGeown, S. (2021). Language anxiety and learner engagement in foreign language classrooms. *Language Learning Journal*, 49(4), 423-437.
- Ismail, N. M. (2015). EFL Saudi students' class emotions and their contributions to their English achievement at Taif University, Saudi Arabia. *International Journal of Psychological Studies*.
- Jamian, A. R., & Ismail, Z. (2013). Tahap keseimbangan pelajar terhadap pembelajaran bahasa kedua. *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 38(2), 81-87.
- Jasone Cenoz. (2012). Bilingual educational policy in higher education in the Basque Country. *Language, Culture and Curriculum*, 25(1), 41-55,
- Jiang, Y., & Dewaele, J.-M. (2019). How unique is the foreign language classroom enjoyment and anxiety of Chinese EFL learners? *System* 82, 13–25.
- Jin, Y., & Zhang, L. J. (2018). The contribution of foreign language enjoyment to learner engagement and achievement: The mediating role of self-efficacy. *Language Teaching Research*, 22(6), 655–675.
- Lee, K.H., & Tan C.B. (2000). *The Chinese in Malaysia*. Oxford University Press.
- Li, C. (2019). A positive psychology perspective on Chinese EFL students' trait emotional intelligence, foreign language enjoyment and EFL learning achievement. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 41(3), 246–263.

- Li, Z., & González, O. R. (2021). The Relationship of self-efficacy for and enjoyment of learning Chinese as a foreign language with Chinese academic achievement of Grades 7 and 8 students at Pramandanijianukroah School, Bangkok, Thailand. *Scholar: Human Science*, 13(2), 360.
- Liu, Eerdemutu & Wang, Junju. (2023). The effects of student and teacher variables on anxiety, enjoyment, and boredom among Chinese high school EFL learners. *International Journal of Multilingualism*.
- Liu, H., & Zhao, Y. (2020). Cultural Identity and Chinese Language Education. *Journal of Multilingual Education*, 7(1), 45–56.
- Lodej, M., & Osmoła, A. (2024). Emotions in language learning: Understanding foreign language enjoyment and anxiety in higher education. *Neofilolog*, 62(1).
- López, L. M. (2011). Supporting positive emotional development in bilingual children: The role of language. *Early Education and Development*, 22(4), 675-698.
- López-Pérez, M., & Retamar, G. de la M. (2021). *Influence of emotions on learning the English language: Analysis of the different linguistic skills*. In SciELO Preprints. doi.org/10.1590/1678-460x202149046
- Low J.Y., Wee X.H., Khoo Y.T., & Farhanis, Fathiah Anuaruddin. (2024). Persepsi guru terhadap pengaruh bahasa ibunda semasa pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 14(1), 1-18.
- Luo, Han. (2013). Chinese language learning anxiety and its associated factors. *Journal of Chinese Language Teachers Association*, 48, 109-133.
- Luo, Han. (2015). Chinese language learning anxiety: a study of heritage learners. *Heritage Language Journal*, 12.
- MacIntyre, P. D. (2016). So far so good: an overview of positive psychology and its contributions to SLA, in Second language learning and teaching. In D. Gabry's–Barker and D. Gałajda (Eds.), *Positive psychology perspectives on foreign language learning and teaching*. Springer: 3–20.
- MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991). Methods and results in the study of anxiety and language learning: a review of the literature. *Lang. Learn*, 1, 85–117.
- MacIntyre, P. D., & Gregersen, T. (2012). Emotions that facilitate language learning: The positive-broadening power of the imagination. *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 2(2), 193-213.
- Mierzwa, E. (2018). The relationship between foreign language enjoyment and gender among secondary grammar school students. *JECs*, 9, 117-135.
- Miskam, N. N., & Saidalvi, A. (2019). *Investigating English language speaking anxiety among Malaysian undergraduate learners*. *Asian Social Science*, 15(1), 1–7.
- Mohd Khaidir Abdul Wahab. (2023). Sikap bahasa dan pemilihan bahasa dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi awam di wilayah utara Semenanjung Malaysia. *Jurnal Melayu*, 22(2), 22-53.
- Mohd Majid Konting. (2005). *Kaedah Penyelidikan Pendidikan*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mokhtar, Z. M., Amran, M. S., & Roslee, M. J. (2021). with emotions, we learn: understanding emotions in learning English as A Second Language (ESL). *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 10(3), 361–372.
- Mollin, S. (2019). English in Germany and the European Context. In R. Hickey (Ed.), *English in the German-Speaking World* (pp. 31–52). Cambridge University Press.
- Nadiah, Fatin & Salehuddin, Khazriyati. (2023). How bilingual Malaysian undergraduates are? A snapshot of the different bilingual categories in Malaysia. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 23, 144-164.
- Nora'azian Nahar. (2018). *Tahap profisiensi Bahasa Melayu dan hubungannya dengan status sosioekonomi, motivasi belajar dan pencapaian akademik dalam kalangan murid bukan penutur natif di sekolah jenis kebangsaan* [Ph. D. Thesis, Universiti Putra Malaysia].
- Nor Zulaiqha Rosli, Nur Farahkhanna Mohd Rusli, Norfaizah Abdul Jobar, Norazimah Zakaria. (2021). Kemahiran bertutur Bahasa Melayu oleh murid Cina: Teori analisis kontrastif. *LSP International Journal*, 8(1), 35-55.

- Pekrun, R., Frenzel, A. C., Goetz, T., and Perry, R. P. (2007). The control-value theory of achievement emotions: an integrative approach to emotions in education," in P. A. Schutz and R. Pekrun (Eds.), *Emotion in education*. Academic Press, 13–36.
- Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: a program of qualitative and quantitative research. *Educational Psychologist*, 37(2), 91-105.
- Piniel, K., & Albert, Á. (2018). Advanced learners' foreign language-related emotions across the four skills. *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 8(1), 127-147.
- Plonsky, L., Sudina, E. & Teimouri, Y. (2022). Language learning and emotion. *Language Teaching*, 55(3), 346-362.
- Resnik, P. & Dewaele, J-M. (2020). Trait emotional intelligence, positive and negative emotions in first and foreign language classes: A mixed-methods approach. *System* 94: 102324. doi.org/10.1016/j.system.2020.102324.
- Rienties, B., & Rivers, W. M. (2014). Measuring and understanding learner emotions: Evidence and prospects. *Learning and Instruction*, 29, 85-89.
- Roslee, M. J., Amran, M. S., & Mokhtar, Z. M. (2023). Assessing emotions in learning English as a second language among pre-service teachers. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(11).
- Rozana, R., & Hamidah, H. (2022). Preschool English Education in Malaysia: Policies and Practices. *Asian Journal of Early Childhood Education*, 10(2), 102–118.
- Šafranji, J., & Zivlak, J. (2019). The role of anxiety in English language learning: Case study of the students from Serbia. *Teaching Innovations*, 32(4), 109-123.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business a Skill-Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Seligman, M., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: an introduction. *Am. Psychol.*, 55, 5-14.
- Sung, C. C. M. (2022). Emotions in student teachers' L2 Learning experiences: do language ideologies play a role? *RELC Journal*, 0(0).
- Teimouri, Y., Goetze, J., & Plonsky, L. (2019). Second language anxiety and achievement: A meta-analysis. *Studies in Second Language Acquisition*, 41(2), 363-387.
- Tsang, A. & Dewaele, J. (2024). The relationships between young FL learners' classroom emotions (anxiety, boredom, & enjoyment), engagement, and FL proficiency. *Applied Linguistics Review*, 15(5), 2015-2034.
- Wan Talib, Wan Norhidayah & Amran, Muhammad Syawal. (2023). Emosi murid dalam pembelajaran Bahasa Melayu dan hubungannya dengan memori. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(1), 610-620.
- Wan Zarina Wan Zakaria, Azizah Rajab, Norfazila Sayuti & Nur Al-Huda Hashim. (2007). *Kajian tahap keresahan di kalangan pelajar bahasa asing terhadap mata pelajaran bahasa asing*. Pusat Pengurusan Penyelidikan.
- Yang, Y., Gao, Z., & Han, Y. (2021). Exploring Chinese EFL learners' achievement emotions and their antecedents in an online English learning environment. *Frontiers in Psychology* 12, 722622. doi.org/10.3389/fpsyg.2021.722622
- Yassin, AMR. Abdullatif & Norizan A. Razak. (2017). Investigating the relationship between Foreign Language Anxiety in the four skills and year of study among Yemeni University EFL learners. *3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 23(3), 147-159.
- Zhang, L., & Tsung, L. (2021). Learning Chinese as a second language in China: Positive emotions and enjoyment. *System* 96: 102410.